

Klimt, la Secessione e l'Italia

Antonella
Lucchese

Si è conclusa lo scorso marzo la mostra a Palazzo Braschi (Roma) *Klimt. La Secessione e l'Italia*, realizzata in collaborazione tra Arthemisia, le viennesi Österreichische Galerie Belvedere e Klimt Foundation e la Sovrintendenza ai beni culturali di Roma Capitale¹. Un evento che ha portato in patria opere d'eccezione come *Giuditta I* (1901), *Ritratto di Amalie Zuckermandl* (1917), l'incompleto *La sposa* ritrovato nel 1918, alla morte dell'artista, nel suo studio sulla Feldmühlgasse viennese. Con un focus sull'eredità che Klimt lasciò agli artisti più recettivi del Novecento italiano, in particolar modo su Galileo Chini, Vittorio Zecchin e Felice Casorati, l'esposizione ha registrato un numero altissimo di visitatori, testimoniando l'interesse che ancora oggi anima il grande pubblico nei confronti del secessionista austriaco.

All'età di 35 anni Gustav Klimt ha già una brillante carriera alle spalle come pittore e decoratore ufficiale della nobiltà viennese, conquistata con il duro lavoro della Künstler-compagnie, il sodalizio di artisti fondato insieme al fratello Ernst e all'amico Franz von Matsch nel 1879. Già compagni di studi all'Università di arti applicate, i tre costruiscono la propria fama sulle commissioni pubbliche nel fermento della rifondazione di una nuova interfaccia per la capitale d'Austria, voluta da Francesco Giuseppe I d'Asburgo. Il Kunsthistorisches Museum e il Burgtheater sono solo alcuni tra i prestigiosi edifici che accolsero i primi importanti affreschi del Klimt e dei suoi collaboratori, ed il suo tocco è già inconfondibilmente accuratissimo: incarnati rosei e perfetti, filamenti di capelli lucenti e impalpabili a contrasto con i pesanti broccati degli abiti delle sue donne. Il cambiamento personale e la rivisitazione del suo linguaggio sono ormai storia, come lo scandalo che vide l'Università di Vienna rifiutare nel 1900 *Medicina* (1901-1907), *Filosofia* (1899-1907) e *Giurisprudenza* (1903-1907), i tre pannelli commissionati dalla stessa istituzione pochi anni prima a rappresentare la luce della ragione in un mondo di tenebre. Nelle opere oggetto di polemica il linguaggio dell'artista è già quasi del tutto bidimensionale e le sue fanciulle hanno compiuto il passaggio da ingenue ed eleganti figlie della nobiltà a sensuali e minacciose Gorgóni che regnano su di un mondo in tumulto, brulicante di paure e vizi.

L'anno che vide la nascita della Secessione fu il 1897, movimen-

Figura 1. Gustav Klimt, *La medicina*, olio su tela, cm 400x300, Distrutto nell'incendio del castello di Immendorf del 1945.

to sviluppatosi sulla falsariga dell'omonimo monacense avviato nel 1892 dal simbolista Franz von Stuck. Se a Monaco gli artisti manifestarono la volontà di un distacco dall'arte storica e accademica, a Vienna l'ideale diventò realtà grazie ad un sistema organizzativo sempre più strutturato che si avvale dello spazio concesso dal comune sulla Friedrichstraße per costruire un intero palazzo a disposizione dei secessionisti, sede delle successive esposizioni, e *Ver Sacrum*, la rivista organo ufficiale di diffusione delle idee del movimento².

Proprio durante quegli anni cruciali, nel 1899, così restio a muoversi dalla sua terra di origine, Gustav partì alla volta dell'Italia che lo avrebbe stregato con le tappe di Ravenna e Venezia. Furono i ravennati mausolei di Galla Placidia insieme ai soffitti della Basilica di San Vitale e della veneta Basilica di San Marco a

folgorare con il potere mistico del materiale aureo l'immaginario del Klimt, risvegliando le reminiscenze del mestiere del padre orafo e incisore. L'oro non è solo un valore aggiunto ma il tassello mancante nel linguaggio dell'artista, da pesante cornice (*Amore*, 1895) si fa simbolo e soggetto in quelle che resteranno nell'immaginario collettivo come le sue opere più celebri.

Un incontro fortuito quello con la città lagunare che alla terza edizione della Biennale avrebbe ospitato l'austriaco all'interno della sala straniera dedicata ad Austria e Ungheria con due opere, *Tramonto* (1899) e *Acqua mossa* (1898).

Una continua evoluzione per la sua carriera, sostenuta da Vittorio Pica alla commissione per gli acquisti quel 1899, ma fu la IX edizione "una Biennale atipica e fantastica insieme"³ a consacrare Gustav in territorio italiano con una personale di 22 opere. Il padiglione venne progettato dall'architetto Josef Hoffmann e allestito in pieno stile secessionista dall'interior designer viennese Eduard Josef Wimmer-Wisgrill. "Muri bianchi e lucidi, sacri e casti"⁴ come quelli del *Secessionsgebäude*, scanditi dalla sola presenza di un piccolo fregio vegetale e dalle opere tra cui figurano *Le tre età della donna* e *Salomè*, entrambi odierno fiore all'occhiello delle collezioni italiane⁵.

Oggi fruibile a Ca' Pesaro storica sede della Biennale, *Salomé*, meglio nota come *Giuditta II*, venne acquisita dopo quella memorabile nona edizione per la somma di 9.900 lire, nonostante le critiche che già da un decennio circondavano l'austriaco.

A dire il vero possiamo ipotizzare che fu proprio la sua dubbia fama ad incuriosire il pubblico italiano: non solo, infatti, Klimt venne invitato a rappresentare il suo paese, ma fu esplicito desiderio del Segretario Generale Antonio Fradeletto di vedere esposti *Medicina*, *Giurisprudenza* e *Filosofia*, causa dell'enorme polverone sollevatosi anni addietro contro l'artista. Richiesta infruttuosa giacché Gustav aveva un suo progetto riguardo l'esposizione, una visione unitaria del suo operato che non includeva la volontà di sconvolgere i cittadini italiani.

L'anno successivo si aggiudicava grazie a *Le tre età della donna* il primo premio alla *Esposizione Internazionale delle Arti e del Lavoro* organizzata tra Roma e Torino per festeggiare il primo Cinquantenario d'Unità d'Italia⁶.

Il giovane paese non aveva ancora un'identità culturale contemporanea ben delineata, motivo che avrebbe dato il via libera a personalità d'eccezione come Koloman Moser, Otto Wagner e Karl Moll nel rappresentare al meglio l'Austria insieme a Gustav. Anche questa volta il padiglione austriaco si faceva riconoscere già dagli spazi esterni minimali, con un cenno di ispirazione classica, sotto l'attenta cura di Josef Hoffmann, l'architetto secessionista per eccellenza che accompagnava ormai il movimento in ogni sua esperienza.

“Squisita e raffinata gioia degli occhi”⁷, “carnevale in una sala mortuaria”⁸, le opinioni sulle testate giornalistiche italiane si sprecarono sulle due esposizioni messe in piedi dal Klimt, fermandosi però sulla superficie del suo lavoro. Le sue qualità di decoratore furono apprezzate e pesantemente criticate, ma fu l'Austria il terreno sul quale l'artista sfidò una ostinatissima classe borghese portando alla luce sulle sue stesse opere le teorie freudiane su incesto e sessualità femminile, mettendo al servizio del suo nuovo lessico Simbolismo e Liberty.

Proprio sul terreno comune del movimento simbolista si creò un ulteriore punto di incontro tra Austria e Italia, tra Klimt e il movimento divisionista.

Gaetano Previati fu presente alla Biennale del 1899 e Giovanni Segantini conquistò il giovane pubblico viennese ottenendo nel 1896 la medaglia d'oro alla *Künstlerhaus* con *Le due madri* (1889). Due anni dopo era già socio corrispondente della Secessione per la quale espone ben diciannove opere accanto a personalità del calibro di Franz von Stuck, Auguste Rodin e Fernand Khnopff. Segantini condivideva con Klimt il gusto per l'erotic, per il morboso, le sue *Cattive madri* (1894) entrarono a far parte del primo nucleo di opere alla Galleria del Museo Belvedere a Vienna.

Il quadro è un chiaro richiamo agli incarnati delle fanciulle klimtiane come *Adele Bloch*

Figura 2. Biennale di Venezia, Personale di Gustav Klimt, architetto Josef Hoffmann, 1910.

Bauer (1907) o *Giuditta I* (1901), una cascata di filamenti di colore ad olio accostati come in un mosaico danno vita a una danza sensuale e macabra sul fondo di questo infernale lago dantesco. Con un sodalizio durato fino alla morte del Klimt, il trentino rientra di diritto tra gli artisti italiani che più furono compresi e valorizzati all'interno dell'ambiente secessionista. La trama che connetteva gli artisti europei più all'avanguardia si faceva, di fatto, sempre più fitta, e la stampa in questo giocò un ruolo fondamentale. Numerosi i periodici arricchiti da interventi di critici di grido: Ludwig Hevesi, Vittorio Pica, Nino Barbantini e molti altri ancora collaborarono con *Emporium*, *Il Marzocco*, *La Gazzetta di Venezia*, *La Voce*, riviste che divennero una fonte inesauribile di informazioni, soprattutto nel corso del biennio 1910-1911.

Dal punto di vista artistico le neonate riviste europee come *Ver Sacrum* (Vienna), *Pan* (Berlino), sono invece piccoli tesori recanti il contributo di pittori, incisori, grafici che dedicarono parte del loro impegno alla diffusione della cultura ispirata all'*Arts & Crafts* di William Morris. È il caso di *Jugend*, la rivista fondata a Monaco di Baviera che annoverava tra i suoi collaboratori Josef Maria Auchenaller, pittore e incisore austriaco dalle radici sudtirolesi. Studiò con Paul Hoecker, co-fondatore della Secessione di Monaco, resterà fedele affiliato della Secessione di Vienna per circa un decennio dando il suo contributo alla rivista ufficiale con copertine e illustrazioni. A questo punto si fanno notare numerosissime contaminazioni di matrice secessionista sul lavoro di Auchenaller: chiaro esempio di influenza hoffmania-

Figura 3. Giovanni Segantini, *Le cattive madri*, 1894, olio su tela, cm 120x225, Vienna, Österreichische Galerie Belvedere.

na è la *Pensione Fortino* a Grado, in Friuli, oggi rimodernata in veste di superpalazzina vista mare. Era una squisita costruzione dal sapore austro-tedesco, con un fregio a scacchi bicolore direttamente ispirato al linguaggio dell'architettura secessionista. Attraeva i turisti con le sue forme allungate e l'elegante facciata rifinita da dettagli che rimandavano allo Jugendstil che connetteva ormai Francia, Inghilterra, Austria e Italia, dove vede la sua consacrazione nel 1902 con l'*Esposizione d'Arte decorativa moderna* di Torino. Il movimento anima ulteriormente

l'interesse per il mondo dell'artigianato di lusso e della decorazione tenuto in vita da *Arts & Crafts*, *Secessione* e *Wiener Werkstätte* già dagli ultimi decenni dell'Ottocento, intrecciandosi al lavoro del Klimt in maniera indissolubile. Non è un caso che le opere realizzate per la Biennale del 1914 da Galileo Chini e Vittorio Zecchin, opere presenti alla recente esposizione romana dedicata al Klimt, raccolgano l'eredità di una perfetta compenetrazione tra Art Nouveau e linguaggio secessionista.

Note

¹ Maria Vittoria Marini Clarelli (a cura di), *Klimt. La Secessione e l'Italia*, Milano 2021 (la copertina è ripresa al lato del testo).

² Cfr. Eva Di Stefano, *Secessione viennese. Da Klimt a Wagner*, "Art Dossier" 144, Firenze 1999.

³ Giandomenico Romanelli, *Gustav Klimt: Giuditta II, Un ritorno annunciato*, Venezia 2012, p. 14.

⁴ Joseph Maria Olbrich, *Das haus der Secession*, in "Der Architekt", V (1899).

⁵ Cfr. E. Di Stefano, *Gustav Klimt, Passaggi in Italia*, in: Alfred Weidinger (a cura di), *Klimt. Alle origini di un mito*, Milano 2014, p. 16.

⁶ Cfr. Vittorio Pica, *L'arte mondiale a Roma nel 1911*, Bergamo 1913.

⁷ V. Pica, *L'Arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia*, IV, in "Emporium", XXXII (1910), p. 452.

⁸ Guido Perocco, *Le origini dell'arte moderna a Venezia*, Treviso 1977, p. 648.